

L'oralité en classe de FLE: entre authenticité linguistique et défis didactiques

1. Les spécificités de l'oralité en français et ses enjeux didactiques

La représentation de l'oral dans les textes proposés pendant le cours de français est un renouvellement essentiel de l'approche didactique en classe de FLE. Un discours crédible, qui porte les marques de l'authenticité, vise un ensemble varié de structures et de traits propres au langage oral. L'exploitation du document authentique en classe de langue apporte cette richesse représentée par le français parlé, oralisé.

Le but de l'enseignement d'une langue étrangère est, sans doute, la formation d'un locuteur compétent, capable de comprendre et de mener un dialogue avec un locuteur natif, sans l'obliger à modifier son comportement langagier habituel. Quelle est, dans ce cas, la place de l'oral en classe de FLE? Certainement, une place de taille.

Familiariser les apprenants au français parlé ne signifie pas simplement leur faire apprendre un lexique propre au français familier. Les mots familiers ne caractérisent pas à eux seuls le français parlé, puisqu'ils apparaissent également dans le registre écrit. Ce sont simplement des termes relevant du style familier. Il s'agit donc d'aller au-delà du lexique pour identifier quelques spécificités du français oral spontané, dont la méconnaissance peut poser problème au moment de l'interaction.

La linguistique de l'énonciation et la sémantique pragmatique permettent l'analyse des expressions caractéristiques de l'oral: les **modalisateurs** (indices d'opinion, marques affectives, termes évaluatifs), les **marqueurs discursifs**, les **interjections**, les **termes d'adresse**, les **jurons**, les **blasphèmes**, ainsi que l'expression linguistique des différents **actes de langage**: demander, inciter, informer, convaincre, promettre, remercier, s'excuser, etc.

Les marques d'oralité ne constituent pas une catégorie homogène; il est donc difficile de les classer rigoureusement. Contrairement à l'écrit qui représente la norme et la permanence, l'oral relève de l'éphémère, de l'abstrait, d'un langage en constant mouvement, difficilement saisissable dans sa matérialité.

Ces éléments de l'oralité proviennent de catégories grammaticales diverses, mais certains ne s'intègrent pas clairement dans une classe grammaticale définie. Leur fonction est avant tout sémantico-pragmatique: ils contribuent à la fluidité de l'interaction, à l'organisation du discours et au maintien de la parole dans les échanges spontanés. Parmi ces éléments, on trouve ce que l'on appelle **les appuis du discours**. Certains, comme *bon*, *hein*, *ben*, ne portent pas un contenu lexical important, mais permettent au locuteur de réfléchir à ce qu'il va dire, de temporiser ou d'éviter les silences gênants. Par exemple, dans une phrase comme *Ben, je ne sais pas trop...*, *ben* sert à atténuer l'incertitude et à indiquer une hésitation assumée. D'autres appuis servent à « ponctuer » la conversation, comme *tu sais*, *tu vois*, *écoute*, *tiens* ou encore *voilà*, en jouant un rôle structurant et interactif: ils attirent l'attention de l'interlocuteur, valident

la compréhension ou marquent un enchaînement. Ainsi, lorsqu'on dit *Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire*, l'expression *tu vois* sert à établir un lien de connivence et à impliquer directement l'auditeur dans l'échange.

Dans les textes marqués d'oralité ou dans les documents audio-visuels, on retrouve également les **verbes parenthétiques** exprimant la subjectivité du locuteur (je pense, je crois, je trouve, je sais...), les **connecteurs logiques** (*mais, quand même, ensuite, donc...*), ou encore les **adverbes de conviction** (*personnellement, certainement, carrément, sûrement, apparemment, à coup sûr, évidemment* etc.).

Les marques d'oralité renvoient, donc, au locuteur, à son attitude face au discours, mais aussi aux stratégies discursives et argumentatives qu'il emploie en situation d'interaction. Ces marqueurs sont périphériques à l'assertion principale, mais ils possèdent une **valeur adjacente** importante, dans la mesure où le locuteur y inscrit ses pensées, ses doutes ou ses émotions.

Comme toute langue parlée, le français dispose d'un large éventail de marqueurs propres à l'oral. Les **répétitions, hésitations, reprises, interjections, syllabes allongées** ou encore les **faux départs** témoignent de cette spontanéité qui caractérise l'oralité. Les **amorces, fragments de mots** ou **auto-corrrections** sont également fréquents dans toutes les langues à l'oral.

À l'oral, il est parfaitement naturel de reprendre ses mots – mieux vaut cela qu'un silence gênant. Mais, tous ces marqueurs d'oralité peuvent prendre plusieurs fonctions au niveau de l'énoncé. Par exemple, la répétition peut exprimer l'intensité: « *J'ai toujours aimé la littérature. Toujours. Toujours* » ou « *Je l'ai vue très troublée, mais très, très déterminée dans ses décisions* ». Mais, elle peut également assurer la compréhension de l'interlocuteur, par le biais de reformulations ou de redites: « *Tu veux dire qu'elle va vraiment partir ? – Oui, elle va déménager. Enfin, je veux dire, elle va quitter la ville, elle change complètement de vie* ».

Par ailleurs, les **interjections** (*ah, oh, euh, bah, bon*) permettent à la fois d'**exprimer des émotions** et de **structurer l'échange** en marquant les **transitions discursives**. Par exemple: *Tiens, Christine a coupé ses cheveux !* (surprise), ou encore *Tiens, d'ailleurs, hier j'ai vu un très bon film.* (transition vers un nouveau sujet).

On peut également souligner l'usage des **exclamations** comme *super, chouette, bravo, c'est pénible*, qui traduisent une réaction immédiate, souvent affective. Et enfin, sur le plan de la **cohérence**, l'oralité se caractérise parfois par l'**absence de connecteurs logiques** ou, à l'inverse, par leur **emploi excessif**: *mais, alors, quand même, ensuite, donc, du coup* etc., utilisés de façon approximative, au gré de la pensée du locuteur.

Introduite dans les années 1950, la méthodologie SGAV a profondément renouvelé l'enseignement du FLE, en rompant avec les approches traditionnelles centrées sur la grammaire, la traduction et les textes littéraires, pour privilégier une pédagogie de la communication et de l'oralité. Alors que les méthodes traditionnelles mettaient l'accent sur la grammaire, la traduction et la lecture de textes littéraires, la méthodologie SGAV a introduit une approche plus communicative, centrée sur l'usage oral de la langue.

Dans le cadre de l'enseignement/apprentissage du FLE, le développement de la compétence de communication vise à rendre les apprenants capables d'agir et de réagir de façon appropriée

dans des situations variées. Cette compétence dépasse largement la simple maîtrise linguistique: elle implique l'acquisition progressive de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, incluant des éléments linguistiques, socioculturels et stratégiques. L'appropriation des conduites langagières orales relève d'un processus long et complexe, et toute négligence des dimensions pragmatiques, référentielles ou cognitives peut freiner l'intercompréhension et la fluidité de l'échange en langue étrangère.

2. Intégrer l'oralité authentique en classe de FLE: pistes didactiques

Malgré son importance désormais reconnue, **l'oralité authentique** demeure difficile à intégrer dans l'enseignement du FLE. Si les méthodes traditionnelles parues avant les années 2000 – comme *Reflets* (1995), *Le Français en contexte* (1992) ou *Le Nouvel Entraînez-vous* (1998) – proposaient une approche essentiellement structurale et grammaticale, les méthodes contemporaines tendent à mettre davantage l'accent sur la **communication orale spontanée**. Les manuels récents comme *Édito* (depuis 2005), *Le Nouvel Édito, Génération* (2016), *Nouvelle Génération*, ou encore *À plus!* (2017, Hachette FLE), privilégient des tâches communicatives réalistes, des documents audio authentiques et des activités orales ancrées dans le quotidien. Ces méthodes, souvent enrichies de plateformes numériques interactives (Didier FLE, Clé International, Espace Virtuel Hachette), intègrent également des corpus oraux, des vidéos de locuteurs natifs et des scénarios inspirés de la vie réelle, ce qui marque une **évolution importante** dans la prise en compte de l'oralité dans l'apprentissage du français langue étrangère.

Pourtant, la sensibilisation des apprenants aux marques de l'oralité est essentielle pour leur permettre de s'exprimer de manière plus naturelle et de mieux comprendre les interactions orales. Pour y parvenir, il convient de créer un cadre pédagogique où ces marqueurs sont progressivement introduits, analysés, puis réutilisés de façon contrôlée. Voici quelques pistes didactiques pour y parvenir.

Exploiter des documents authentiques

L'utilisation d'extraits de dialogues réels – issus de vidéos, d'émissions de radio, de podcasts, ou de films – permet d'exposer les apprenants à une langue vivante et spontanée. Ces supports doivent être choisis avec soin en fonction du niveau (A2/B1 à partir des premiers marqueurs simples) et accompagnés d'activités de repérage :

Ex.: Identifier dans une conversation les interjections utilisées pour exprimer la surprise, les hésitations ou les changements de sujet (*euh, bon, tiens, ah bon...*).

Faire analyser les marqueurs dans le contexte

Les apprenants peuvent travailler sur de courts extraits pour :

- repérer les marques d'oralité (interjections, modalisateurs, reformulations),
- comprendre leur fonction dans le discours (attirer l'attention, montrer une émotion, relancer...),
- les classer selon leur usage.

Ex. : Relevez toutes les occurrences de “tu vois”, “je crois”, “ben”, “ah bon” dans la vidéo et dites à quoi elles servent.

Favoriser les jeux de rôles et les simulations

Les mises en situation (à la boulangerie, dans un bus, lors d’une discussion entre amis) sont propices à l’utilisation de l’oral spontané. Le professeur peut proposer des fiches-guides qui incitent à l’usage de certaines marques (exclamations, interjections, hésitations naturelles).

Ex.: Scène entre deux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Les apprenants doivent utiliser au moins cinq marqueurs d’oralité dans leur dialogue.

Encourager l’improvisation encadrée

Les débats spontanés, les devinettes, les récits à la première personne (ce qui m’est arrivé ce week-end, un souvenir d’enfance...) permettent de faire émerger naturellement les marques d’oralité, surtout si l’enseignant valorise leur apparition et les réutilise à l’oral. Amener les apprenants à raconter, à interpréter, à créer, à débattre ou à interagir sont des stratégies efficaces pour travailler les compétences langagières à l’oral en classe de FLE.

Ex.: Jeu du “mensonge vrai”: chaque élève raconte quelque chose d’invraisemblable. Les autres doivent deviner si c’est vrai ou non. Cela incite à la reformulation, à l’hésitation, à l’emphase.

Construire des séquences de remédiation

Après avoir observé l’absence ou la rigidité du discours oral des apprenants, on peut construire des séquences ciblées pour:

- enrichir leur parole avec des marqueurs naturels,
- développer leur aisance par des reformulations ou exclamations,
- corriger les automatismes trop scolaires.

3. Le défi de l’évaluation de l’oral

Bien que l’enseignement du français langue étrangère accorde une importance croissante à la compétence de communication orale, l’évaluation de l’oral demeure l’un de ses défis les plus complexes. Comme le souligne Garcia-Debanc (1999: pp.193-212), il ne suffit plus de se contenter d’un jugement vague du type « participe / ne participe pas ». Évaluer l’oral requiert une approche rigoureuse, qui repose sur des **critères explicites, stables et adaptés aux objectifs pédagogiques visés**. L’enseignant doit d’abord s’interroger sur ce qu’il cherche à mesurer: s’agit-il de la correction linguistique, de la fluidité, de la capacité à interagir, ou encore de l’usage approprié des marques d’oralité? Cette clarification permet de concevoir des situations d’évaluation alignées sur des tâches de communication authentiques – jeux de rôles, simulations, récits personnels, débats – où l’apprenant est amené à mobiliser de façon naturelle ses ressources linguistiques et pragmatiques.

L'un des apports fondamentaux de la réflexion didactique récente est la reconnaissance du fait que la **parole spontanée** n'est pas uniquement un reflet de la compétence linguistique, mais aussi de l'aisance, de l'adaptation, du registre, et de la capacité à maintenir l'interaction. Par conséquent, l'évaluation doit prendre en compte non seulement **ce qui est dit**, mais **comment c'est dit**. L'utilisation des **modalisateurs**, des **interjections**, des **ponctuants discursifs**, ou encore la gestion des silences et des hésitations peuvent devenir des indicateurs pertinents dans le cadre d'une grille d'évaluation formative.

Pour garantir **la validité** et **la fiabilité** de l'évaluation, il convient d'élaborer des outils permettant d'objectiver autant que possible l'analyse du discours oral. Garcia-Debanco insiste sur l'importance de critères clairs, partagés et compris, qui permettent une évaluation descriptive, nuancée, et valorisante pour l'apprenant. Cette approche est particulièrement pertinente dans les contextes d'enseignement où la progression est progressive et individualisée. L'évaluation peut ainsi s'appuyer sur des enregistrements audio, des observations en binômes, voire sur l'**auto-évaluation** ou l'**évaluation croisée**, dans le cadre de séquences didactiques construites autour de tâches communicatives réelles.

Enfin, il est essentiel de ne pas négliger la **faisabilité** de cette évaluation dans un contexte scolaire réel. Des outils simples, mais bien pensés – comme des grilles comportant des rubriques telles que: interaction, fluidité, usage des marqueurs d'oralité, adaptation au contexte – peuvent faciliter le travail de l'enseignant sans sacrifier la précision ni l'équité. Ces dispositifs permettent non seulement de mesurer les acquis, mais aussi de rendre visibles les progrès, et surtout de guider l'apprenant dans le développement de sa compétence de communication orale.

L'oralité, dans sa dimension spontanée et authentique, représente à la fois une richesse linguistique incontestable et un véritable défi didactique. Dans l'enseignement du FLE, il ne suffit pas d'enseigner les structures langagières standard: il faut aussi préparer les apprenants à reconnaître, comprendre et utiliser les marques discursives caractéristiques de la parole réelle, avec ses hésitations, ses relances, ses reformulations et ses modulations affectives. Intégrer ces éléments à la fois fuyants et fortement connotés dans une progression pédagogique cohérente demande un choix réfléchi de supports, une attention portée à la diversité des registres et une posture bienveillante face à la variation.

L'évaluation de cette compétence, elle aussi, nécessite une approche adaptée, centrée sur la communication et la progression individuelle, qui dépasse les critères strictement linguistiques pour prendre en compte les dimensions interactionnelles et pragmatiques.

L'enseignement de l'oral ne peut donc être pensé indépendamment de sa dimension sociale et fonctionnelle: il s'agit moins d'atteindre un modèle parfait que de permettre à l'apprenant de devenir un acteur langagier compétent dans des contextes variés et authentiques.

Bibliographie

- Cuq, Jean-Pierre. (2003). *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*, Paris : CLE International.
- Beck, Antoine. (2012). « Les caractéristiques de l'évaluation en didactique scolaire », in *Se former en didactique des langues*, Paris: Ellipses.
- Garcia-Debanc, Claudine (1999). « Évaluer l'oral ». In: *Pratiques: linguistique, littérature, didactique*, n°103-104, pp. 193-212.
- Mahfoud, Zakarya & Belarbi, Fatine Merieme (2023). *L'évaluation de et par l'oral en classe de langue étrangère à l'université. Pratiques et Didactique*, 01(02).
- Paternostro, Roberto (2020). *Vers une didactique de l'oralité en FLE : l'apport du numérique. Journal of Applied Psycholinguistics*, 1, pp. 83–99.

Bibliographie (Méthodes FLE)

- *Reflets*. Hachette FLE, 1995. Méthode structurale classique, avec un accent marqué sur la grammaire et la lecture, peu adaptée à l'enseignement de l'oral spontané.
- *Le Français en contexte*. Clé International, 1992. Approche thématique axée sur les textes écrits ; propose peu de situations orales authentiques.
- *Le Nouvel Entraînez-vous*. Didier, 1998. Ouvrage complémentaire centré sur la grammaire et le vocabulaire, sans réelle mise en valeur de l'interaction orale.
- *Édito*. Didier, 2005. Méthode moderne fondée sur l'approche actionnelle, avec intégration de documents authentiques oraux et audio-visuels.
- *Le Nouvel Édito*. Didier, 2016–2018. Version enrichie de la méthode précédente, proposant des activités plus variées d'expression orale, avec des supports numériques.
- *Génération*. Hachette FLE, 2016. Méthode orientée vers les adolescents, intégrant des tâches orales contextualisées et favorisant l'autonomie de parole.
- *Nouvelle Génération*. Hachette FLE, 2021. Refonte actualisée de la méthode précédente, avec accent sur l'oralité active et l'interaction spontanée.
- *À plus!*. Hachette FLE, 2017. Conçue pour les adolescents, elle propose une grande diversité de dialogues et de mises en situation orales.
- *Version Originale*. Maison des Langues, 2009. S'appuie sur la variété des accents francophones et sur une approche interculturelle authentique.
- *Alter Ego+*. Hachette FLE, 2012. Méthode complète reposant sur la compétence communicative, incluant des formats variés d'expression orale.
- *Tendances*. Didier, 2015. Approche actionnelle centrée sur des thématiques sociales, intégrant des extraits vidéo et des activités d'oralité guidée.